

*Др Милош Прица,**
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу
Република Србија

UDK: 340.132:342.565.4(497.11)
35.077.2/.3(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.19591779

О ПРАВНОМ КАРАКТЕРУ УПРАВНЕ ОЦЕНЕ ЦЕЛИСХОДНОСТИ НА ПРИМЕРУ ЈЕДНОГ УПРАВНОСУДСКОГ ПРЕДМЕТА

Управна делатност усредоточена је на остваривање општег добра, следствено чему у управној материји преовлађују општи интереси као динамички изрази општег добра. Премда се делатност органа државне управе испољава у погледу различитих циљева под окриљем општег добра, нарочити нагласак ставља се на заштиту јавног поретка и правног поретка, што је прворедни циљ постојања државне управе као бића државне власти. Правни режими у управној материји одговарају облику управне делатности, при чему се домаћај примене системских и регулативних правних ставова разликује у зависности од облика управне делатности. Као правотворачки извори у управној материји заступљени су разумска интерпретација правних правила и управна оцена целисходности. Управна оцена целисходности лежи у бићу државне управе — као израз заштите јавног поретка у сфери ирационалног и непредвидљивог или као израз прецизирања јавног интереса у сфери рационалног и предвидљивог. У чланку су изложене карактеристике управне оцене целисходности — на примеру једног знаковитог управног судског јудиката.

Кључне речи: управна материја, правотворачки извори, управна оцена целисходности, разумска интерпретација правних правила, управног судског контрола.

* pricamilos@prafak.ni.ac.rs

Miloš Prica, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

On the Legal Nature of Administrative Assessment of Expediency, as illustrated in a significant Administrative Court judgment

Administrative activities focus on providing for the common good. Accordingly, in administrative matters, general interests prevail as dynamic expressions of the common good. Although the activities of state administration authorities are embodied in diverse goals aimed at ensuring the common good, special emphasis is placed on the protection of the public order and the legal order, which is the primary goal of the state administration as an essential component of state power. Legal regimes in administrative matters correspond to the form of administrative activity, whereas the scope of application of systemic and regulatory legal positions differs depending on the form of administrative activity. The law-making sources in administrative matters are the rational interpretation of legal rules and the administrative assessment of expediency. The administrative assessment of expediency embodies the essence of state administration, either as an expression of the protection of public order in the sphere of the irrational and unpredictable or as an expression of the specification of the public interest in the sphere of the rational and predictable. The article presents the characteristics of administrative assessment of expediency, with reference to a significant Administrative Court judgment.

Keywords: administrative matter, law-making sources, administrative assessment of expediency, rational interpretation of legal rules, administrative court control.